

Entropía y Colapso

Entropy and Collapse

Ruth Huillcahuaman Barrenechea¹, Mallma Perez, Israel²

Universidad Nacional del Centro del Perú - Facultad de Ingeniería de Minas

¹Autor corresponsal: Ruth Huillcahuaman Barrenechea

DOI:10.5281/zenodo.15825879

Resumen

El presente ensayo tiene como objetivo explicar cómo la segunda ley de la termodinámica anticipa los límites del crecimiento económico y el riesgo de un colapso ecológico global en un planeta con recursos finitos. Utilizando un enfoque interdisciplinario que articula física, economía ecológica y ciencias ambientales, se analiza la Tierra como un sistema cerrado en materia y abierto en energía. El método consistió en una revisión crítica de literatura especializada y de autores como Soddy, Daly, Meadows, Hickel, Hornborg y Latouche, cuyas contribuciones evidencian cómo el modelo económico actual ignora los límites biofísicos del planeta. La muestra conceptual se centró en las leyes de la termodinámica, con énfasis en la segunda ley, que establece que todo proceso energético genera entropía, es decir, pérdida de energía útil y aumento del desorden. Se identificaron además evidencias del agotamiento de recursos naturales, impactos ambientales irreversibles y políticas económicas desconectadas del contexto físico. La hipótesis plantea que ignorar los principios termodinámicos conduce a estrategias insostenibles que aceleran el colapso ambiental. En conclusión, el ensayo sostiene que integrar la segunda ley de la termodinámica en el diseño de políticas económicas y sociales es esencial para replantear el concepto de crecimiento y prevenir el colapso ecológico global. Superar la ilusión del crecimiento perpetuo requiere reconocer la irreversibilidad de los procesos energéticos y avanzar hacia modelos sostenibles que respeten los límites naturales del planeta.

Palabras clave: Crecimiento económico, termodinámica, energía, entropía, colapso ecológico, sostenibilidad.

Abstract

This essay aims to explain how the second law of thermodynamics anticipates the limits of economic growth and the risk of global ecological collapse on a planet with finite resources. Employing an interdisciplinary approach that integrates physics, ecological economics, and environmental sciences, the Earth is analyzed as a materially closed and energetically open system. The methodology involved a critical review of specialized literature and the works of key authors such as Soddy, Daly, Meadows, Hickel, Hornborg, and Latouche, whose contributions reveal how the current economic model disregards the planet's biophysical limits. The conceptual sample focused on the laws of thermodynamics, with emphasis on the second law, which states that all energy processes generate entropy—i.e., the loss of useful energy and increased disorder. Additionally, the study identifies scientific evidence of resource depletion, irreversible environmental impacts, and economic policies detached from physical realities. The central hypothesis posits that ignoring thermodynamic principles leads to unsustainable strategies that accelerate environmental collapse. In conclusion, the essay argues that incorporating the second law of thermodynamics into economic and social policy design is essential for rethinking growth and preventing global ecological breakdown. Overcoming the illusion of perpetual growth requires acknowledging the irreversibility of energy processes and moving toward sustainable models that respect the Earth's natural boundaries.

Keywords: Economic growth, thermodynamics, energy, entropy, ecological collapse, sustainability.

1. Introducción

Contextualización general del tema

El crecimiento económico siempre ha estado vinculado al uso de recursos especialmente energéticos, específicamente a los combustibles fósiles. Este modelo económico se ha impulsado sin precedentes, lo que ha generado en el largo plazo impactos ambientales como la acumulación de residuos los que generan la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. (Smil, 2023). Por lo que las ciencias ambientales y sociales han advertido sobre los posibles riesgos de seguir con un crecimiento en un planeta que cuenta con recursos finitos.

La ciencia a través de la física, y en particular con la termodinámica nos ofrece una perspectiva más amplia de los no utilizable. En esta ley cada actividad humana que transforma materia y energía degrada el entorno y disminuye su capacidad de sostener nuevos procesos (Schneider, 2008).

Este argumento esta poco considerada en los modelos económicos de la actualidad además ante las evidencias de posibles colapsos ecológicos global, varios pensadores han señalado que de seguir ignorando los principios de la segunda ley de la termodinámica nos llevará a un colapso ecológico global, ya que la tierra no podrá sostenerse por las consecuencias irreversibles de la situación en que el crecimiento económico actual nos deja como

residuo, es necesario comprender cómo la segunda ley de la termodinámica no solo explica fenómenos físicos, sino también anticipa los límites del crecimiento económico y advierte sobre las consecuencias irreversibles del actual modelo de civilización (Soddy, 1921).

El presente ensayo explicara como la segunda ley de la termodinámica puede predecir los sucesos futuros del crecimiento económico el contexto socioeconómico y ambiental global. Se tratará de explicar principalmente desde una perspectiva interdisciplinaria que une la física a la economía en un sistema cerrado como es la tierra.

Desde hace mucho tiempo se han desarrollado teorías y debates hasta los nuestros días sobre cómo es que el modelo económico que adoptamos hace de manera directa o indirecta cran residuos los que posiblemente nos llevaran a un colapso ecológico (Ayres, 2009).

Las teorías que se han ido desarrollando se han enfocado en el contexto global; la tierra, como un sistema, además que este tiene sub sistemas como son los países industrializados y en los países en desarrollo, del mismo modo algunos estudios dicen que la tierra es un conjunto de sistemas y todas ellas generan entropía, los que en el futuro nos lleva al agotamiento de recursos además que el crecimiento económico en el futuro podría ser insostenible para la tierra si no se toman en cuenta las predicciones de la ciencia. (Smil, 2023)

La crisis medio ambiental es una evidencia sobre las consecuencias del actual modelo económico que adoptamos, el que contribuye a la oferta y demanda intensiva de recursos. Los avances tecnológicos y eficiencia energética, no han ayudado a los impactos negativos en los ecosistemas, el medio ambiente, el clima y la biodiversidad (Latouche, 2008). Estos impactos continúan intensificándose.

Por lo mencionado líneas arriba sobre el colapso ecológico global es fundamental recurrir a la ciencia los que nos permitirán comprender las causas y consecuencias sobre el problema medio ambiental. Entre los más importantes tenemos a la segunda ley de la termodinámica, la cual sostiene que todo proceso de transformación energética conlleva un aumento de entropía, es decir, una pérdida irreversible de energía útil y un aumento del desorden en los sistemas (Conway, 2014).

La termodinámica se menciona poco en los debates económicos y políticos, pero nos ofrece una herramienta importante para anticipar a las posibles consecuencias del crecimiento ilimitado en un planeta finito, Integrar esta visión científica permite replantear las estrategias de desarrollo y cuestionar los supuestos de sostenibilidad sin límites (Meadows, 1972).

Además, debemos tener en cuenta cómo la segunda ley de la termodinámica nos puede anticipar el deterioro ambiental, el agotamiento de recursos, la acumulación de desechos, por lo que al formular las políticas económicas, sociales y ambientales se deben considerar a la ciencia mediante la termodinámica para que las nuevas políticas sean más realistas, se ajusten con nuestra realidad y nuestro medio ambiente.

El presente ensayo es muy importante ya que busca entender y explicar las relaciones que debería tener la física, la economía ecológica y la sostenibilidad ambiental, promoviendo un análisis

interdisciplinario para frenar el colapso ecológico global que se avecina si no se toman en cuenta los límites biofísicos del planeta.

El objetivo del presente ensayo es explicar de manera clara y entendible como es que la segunda ley de la termodinámica permite anticipar los posibles sucesos del crecimiento económico y estas se desencadenen en un colapso ecológico global ya que la tierra se considera como un sistema cerrado con recursos finitos.

Explicar los principios principales de la segunda ley de la termodinámica y la relación con los sistemas energéticos y materiales que tiene la tierra. Identificando las evidencias científicas y los modelos que relacionan a la termodinámica con el posible agotamiento de recursos y los límites del crecimiento en el futuro.

Examinar cómo todas las actividades que realiza el hombre como las económicas, sociales generan entropía las que contribuyen a un deterioro medio ambiental, además revisar los diversos enfoques que tienen las políticas de desarrollo sostenible que debería adoptarse ante el posible colapso global.

Aplicar el enfoque de la segunda ley de la termodinámica al sistema económico global, entonces se puede anticipar que el crecimiento económico ilimitado conducirá inevitablemente a un colapso ecológico global debido al aumento constante de entropía y al agotamiento de los recursos naturales.

Las actividades económicas consumen combustibles fósiles y estos generan un incremento irreversible de la entropía que acelera la degradación ecológica. El abandono del enfoque termodinámico en la planificación de las políticas económicas, sociales y medioambientales contribuye a políticas inadmisibles en el largo plazo.

Al Integrar la segunda ley de la termodinámica en los modelos económicos, políticas de desarrollo nos permitiría diseñar estrategias más sostenibles y resilientes, ante el posible colapso ecológico global.

2. Desarrollo

¿Qué nos enseña la segunda ley de la termodinámica?

La segunda ley de la termodinámica no permite entender muchos procesos naturales en los diferentes sistemas como se detallan en adelante:

- a) La energía disminuye a través del tiempo, en este aspecto se considera que no toda la energía se transforma en trabajo útil, en otras palabras, de toda la energía que recibe un sistema solo una parte se convierte en útil y lo demás se desperdicia, a este proceso también se le puede llamar entropía (Schneider, 2008).
- b) La entropía del universo tiende a aumentar: la segunda ley de la termodinámica, explica que la entropía es una medida del desorden de un sistema y en los procesos naturales el desorden aumenta o puede mantenerse constante pero no disminuye.

- c) El calor va espontáneamente del entorno caliente a uno frío: el calor siempre pasa de forma natural a un cuerpo frío, no sucede de otra forma.
- d) En la vida cotidiana: explica que consumimos energía constantemente para mantener en orden en nuestro sistema, además explican como es que los sistemas de desordenan, desgastan y envejecen.
- e) En el crecimiento económico: consideramos el crecimiento económico como producción, la extracción de los recursos mediante el uso de tecnologías y esto conlleva a que no se controle la degradación o utilización de recursos de manera proporcionada (Meadows, 1972). Por lo que se desencadena en un proceso masivo de uso de energía lo que conlleva a una degradación ambiental y por ende a un aumento de la entropía como menciona la segunda ley de la termodinámica.

El crecimiento económico en un sistema cerrado como la tierra, implica el consumo de recursos naturales como minerales, combustible, biodiversidad, deforestación estos procesos producen residuos y contaminación lo que sobrelleva a que la energía útil se transforma en calor, pero también en residuos, los recursos se degradan y la entropía en e sistema aumenta.

La segunda ley de la termodinámica en la tierra, la tierra es considerada un sistema abierto donde recibe la energía del sol, pero casi cerrado en la materia ya que solo recibe como materia a meteoritos raras veces como también enviamos muy rara vez cohetes (Schneider, 2008). Lo que significa que nuestros recursos materiales son recursos limitados y al utilizarlos aumentamos la entropía, generando residuos, contaminación, pérdida de biodiversidad, cambio climático.

Por lo mencionado antes hay autores que relacionan al crecimiento económico con la segunda ley de la termodinámica, los que llegan a la misma conclusión que en un futuro la tierra será insostenible porque depende de la energía además producimos residuos que no se pueden reciclar.

Todos los seres vivos generamos entropía en el sistema y esto hace que la entropía de la tierra aumente y por lo tanto nos lleve al caos, además la evolución biológica es uno una de las formas que los seres vivos tienen para degradar la energía, los ecosistemas tienen una forma eficiente de utilizar la energía, por lo tanto, hace énfasis que segunda ley de la termodinámica no solo predice el desgaste de energía sino también cada sistema tiene un orden para utilizar la energía (Schneider, 2008)

La economía ignora las leyes de la física, especialmente la segunda ley de la termodinámica, no se puede tener una economía saludable ignorando las leyes que gobiernan el universo físico, toda verdadera riqueza tiene una base termodinámica. La producción económica implica que exista degradación energética donde cada actividad que realizamos se consume energía, pero también dejamos residuos o calor que no se puede reutilizar (Soddy, 1921)

La economía no se mantiene en estado estacionario si no por el contrario tiende a crecer, se plantea que se deben tener en cuenta los límites del crecimiento económico como una forma de respetar las leyes de la termodinámica. Ya que cuando existe crecimiento económico aumenta la demanda de energía y esta energía tiene un límite termodinámico, además la economía no puede existir por si solo y la considera como un sub sistema de la tierra (Herman E. Daly, 1974)

El crecimiento económico infinito es físicamente imposible en un planeta finito la producción requiere energía y materiales, donde se usa la energía se genera entropía y con el tiempo no será posible seguir extrayendo y transformando sin superar los límites que tiene la tierra, además en una economía moderna se debe considerar a la ciencia para aminorar los residuos que se generen (Hickel, 1974).

La tierra como un sistema cerrado que en el largo plazo no podrá librarse que se cumpla la segunda ley de la termodinámica esto se debe a que los recursos de nuestro planeta son escasos y finitos, el modelo económico que adoptamos en la actualidad contempla el crecimiento económico mas no el crecimiento poblacional que este último es el que genera un aumento de la contaminación, por lo tanto que en algún punto futuro será inevitable un colapso de la tierra (Meadows, 1972).

Es relativamente imposible separar al crecimiento económico de la termodinámica, el actual modelo de crecimiento económico como los avances tecnológicos se pueden evidenciar, la producción genera entropía con la demanda de energía por lo que los países desarrollados son los que generan mayor producción a diferencia de los países que se encuentran en desarrollo, por lo que se genera mayor consumo y estas a su vez generan mayor demanda de energía y es por lo mismo que la entropía aumenta lo que hace que se desencadene una desigualdad ecología y social (Hornborg, 2001)

La economía moderna ignora las leyes físicas fundamentales, especialmente la segunda ley de la termodinámica, que establece que toda actividad económica genera entropía. Se deberían considerar que la población crece en forma geométrica mientras los recursos en forma aritmética y en el largo plazo generaría un colapso tal como lo predice la segunda ley de la termodinámica y una solución para ese caos es que exista un decrecimiento poblacional. (Latouche, 2008)

La economía es un sistema físico incrustado dentro del ecosistema, por lo tanto, está sujeta a las leyes de la termodinámica. el crecimiento económico, la producción de bienes y servicios, el transporte, el consumo, implican una degradación de energía por ende un crecimiento continuo no sería sostenible físicamente en el tiempo ya que se generaría entropía mediante la pérdida del orden del sistema y un aumento de residuos (Victor, 2008).

Si no cambiamos la estructura de nuestros sistemas actuales, la dinámica interna conducirá al colapso futuro, como lo predicen las leyes físicas. La tierra es un sistema cerrado donde tiende al desorden y al agotamiento, también que el crecimiento exponencial de la población y la economía nos llevan a la escasez de recursos, la degradación del medio ambiente y la acumulación de residuos (Forrester, 1971).

La Tierra es un sistema finito con restricciones físicas ineludibles, entre ellos la entropía una parte de la energía se disipa en forma de calor no utilizable, aumentando el desorden o entropía del sistema, las actividades económicas como las industriales, agrícolas, domésticas entre otros genera residuos energéticos y materiales que no pueden ser completamente reciclados o reutilizados. A medida que la economía crece y se intensifica el uso de recursos naturales, tanto energéticos como materiales, estos tienden a agotarse (Meadows, 1972).

Las posibilidades que tiene nuestro planeta para garantizar un futuro energético, son mínimas considerando que el crecimiento acelerado, la volatilidad de la información, atomización del conocimiento hacen que sea imposible realizar una predicción exacta. Es por eso que deja en manos de la ciencia y los datos para conocer los límites de nuestro planeta. (Smil, Como funciona el mundo: una guía científica de nuestro pasado, presente y futuro, 2023)

La economía moderna no incluye el principio físico, la segunda ley de la termodinámica, en el tiempo no puede existir crecimiento indefinido sin tener consecuencias, los modelos económicos tradicionales asumen que el crecimiento puede continuar indefinidamente, como si los recursos naturales fueran infinitos y como si los residuos no generaran límites físicos, en cada proceso de producción se utiliza energía, pero también existe exergía lo que hace que aumente la entropía y también aumenten los residuos (Heinberg, 2011).

La entropía no es una teoría es una realidad física, ignorarla, como hizo la economía clásica, fue el mayor error de la civilización industrial. Toman a la segunda ley de la termodinámica como un marco para hacer ver que un crecimiento de la economía y la política, no ven los límites que tiene nuestro planeta y por ende no ven los riesgos a los que se somete como por ejemplo a la pérdida de la biodiversidad, al cambio climático, al colapso agrícola (Conway, 2014).

Ignorar que toda actividad económica conlleva un aumento inevitable de la entropía conduce a políticas y sistemas de producción desconectados de las leyes físicas que rigen el planeta. En un mundo con recursos limitados, la expansión indefinida del crecimiento económico no solo es inviable, sino que acelera la degradación ecológica y el agotamiento de energía útil. Si no se incorporan los principios de la termodinámica en el diseño de las decisiones económicas y sociales, el colapso ambiental deja de ser

una posibilidad remota y se convierte en una consecuencia predecible (Chucos Sedano & Mallma Perez, 2025).

La economía es un subsistema del ecosistema global y está sujeta a las leyes de la termodinámica, que no pueden ser anuladas por ninguna teoría económica.”(Peet, 1992). Utiliza la primera y la segunda ley de la termodinámica para cuestionar al modelo económico dominante y así construir una base para la conservación de la biosfera (Peet, 1992)

La energía es lo mas importante para que un sistema pueda tener su funcionamiento natural, además aplica de manera rigurosa la segunda ley de la termodinámica para demostrar que el crecimiento económico, el crecimiento demográfico, el consumo dependen del flujo de energía. La economía no puede crecer más allá de lo que permite la energía neta disponible, y la entropía es la ley que lo garantiza (Hall, 2011).

3. Conclusiones o comentarios

La segunda ley de la termodinámica nos permite entender los límites que se tiene cuando hay crecimiento, todo sistema físico, económico y ecológico de la tierra está sujeto a esta ley donde nos dice que la energía útil se degrada, con el tiempo aumenta la entropía, lo que hace que la energía pierda la capacidad de realizar trabajo útil.

El crecimiento económico es no sostenible en el tiempo: Todo crecimiento económico demanda energía la que es finita, no considera los límites físicos del planeta lo que desencadena en un posible colapso en el futuro si continúan ignorando las predicciones de la segunda ley de la termodinámica.

Las actividades económicas y sociales generan entropía y aumento de residuos: El crecimiento económico, la producción y el consumo, implican la demanda energética lo que hace que aumente la entropía, y se generen residuos en consecuencia se pueden evidenciar en la contaminación ambiental, agotamiento de los recursos, pérdida de la biodiversidad y cambios climáticos y en general un colapso ecológico.

Muchos de los autores consideran a la tierra como un sistema abierto como también hay autores que la consideran un sistema cerrado: En un sistema abierto, solo recibe la energía solar, y los recursos que ella nos brinda son limitados y es por lo mismo que los autores de la bibliografía, refuerzan que la tierra tiene límites físicos al crecimiento y al uso de los recursos.

El modelo económico actual no contempla las predicciones de las leyes de la física: Mucha de la bibliografía revisada como la de Frederick Soddy y Serge Latouche, critican que la economía actual, neoclásica, no considera importantes las leyes de la termodinámica, lo que conduce a que las decisiones que se toman no consideran un posible colapso ecológico.

Cada sistema por más pequeña que sea genera entropía: En la producción como en el consumo y los otros sistemas siempre se generan entropía lo que en su conjunto se genera una gran entropía para la tierra, y esta a su vez genera residuos por lo tanto en el largo plazo un colapso global.

Hay una desigualdad ecológica y de energía entre los países desarrollados y los que no lo son: Los países desarrollados generan mayor producción esto hace que se genere mayor consumo de energía por lo tanto genera mayor entropía y residuos. Lo que desencadena en los impactos ecológicos que se trasladan a los países en desarrollo, generando injusticias sociales y ambientales.

El colapso ecológico global dejara de ser solo un término catastrófico si no se toman acciones para aminorarla: la mayoría de los autores revisados coinciden en que; el no considerar las advertencias de la segunda ley de la termodinámica solo aceleraran el colapso ecológico global.

La necesidad de rediseñar la economía actual: es necesario que se diseñe una economía en el que se consideren los límites que tiene la tierra. Además, tomar en cuenta a las leyes de la termodinámica que nos explican sobre un posible colapso ecológico global.

Agradecimientos: Al docente del curso quien nos brinda su apoyo en nuestra formación como estudiantes además contribuye a fortalecer nuestros conocimientos.

Contribución de los autores: El autor realizo la búsqueda de la bibliografía que se ajuste al tema que se le asigno y con ello se pudo realizar el presente ensayo.

Conflictos de interés: No se tuvo ningún tipo de conflictos de interés.

4. Bibliografía

Ayres, R. U. (2009). *The economic growth engine: how energy and work drive material prosperity*.

Chucos Sedano, J. F., & Mallma Perez, I. (2025). *Entropía y economía como procesos irreversibles*. unpublished.

Conway, N. O. (2014). *The Collapse of Western Civilization: A View from the Future*.

Forrester, J. (1971). *World Dynamics*. Nueva York.

Hall, C. A. (2011). *Energy and the Wealth of Nations: An Introduction to Biophysical Economics*.

Heinberg, R. (2011). *The end of growth*.

Herman E. Daly, V. L. (1974). *La economía del estado estacionario*. Mexico.

Hickel, J. (1974). *Less is More*. Nueva York.

Hornborg, A. (2001). *The Power of the Machine*. New York: New York: Altamira Press.

Latouche, S. (2008). *La apuesta por el decrecimiento. ¿Cómo salir del imaginario dominante?*.

Meadows, D. H. (1972). *Los límites del crecimiento: un informe para el proyecto del Club de Roma sobre la situación de la humanidad*. Nueva York: Nueva York, Universe Books.

Peet, J. (1992). *Energy and the Ecological Economics of Sustainability*.

Schneider, S. (2008). *La Termodinámica De La Vida*. ESPAÑA: TUSQUETS.

Smil, V. (2023). *Cómo funciona el mundo: Una guía científica de nuestro pasado, presente y futuro / How the World Really Works (Spanish Edition)*.

Smil, V. (2023). *Como funciona el mundo: una guía científica de nuestro pasado, presente y futuro*.

Soddy, F. (1921). *Economía cartesiana: la influencia de la ciencia física en la administración del Estado*. España.

Victor, P. A. (2008). *Managing without Growth: Slower by Design not Disaster*. Nueva York.